

O'ZBEK TILINING SOHADA QO'LLANILISHI**Yernazarova Asem Almas kizi,**

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi

e-mail:aseemyernazarova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbek tilining sohada qo'llanishi vazifalari haqida so'z boradi. Talabalarga soha bo'yicha egallagan bilimlarni yozma va og'zaki ravishda o'zbek tilida ifoda etish malakalarini takomillashtirish, sohada qo'llaniladigan terminlar, asosiy tushunchalar va soha doirasida qo'llaniladigan hujjatlarning rasmiylashtirilishini ta'minlash, nutq uslublari, xususan sohada ilmiy va rasmiy uslub imkoniyatlaridan foydalanish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilishdan iborat ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, turkiy tillar, soha, nutqiy kompetentlik, mutaxassislik, og'zaki va yozma nutq, sohaviy terminlar, ko'nikma, malaka

Аннотация. В данной статье говорится о цели и задачах использования узбекского языка в различных сферах. Совершенствование навыков студентов письменно и устно излагать свои знания в данной области на узбекском языке, обеспечивать формализацию используемых в данной области терминов, основных понятий и официальных документов, используемых в данной области, стилей речи, особенно научного и официального в узбекском языке и применение их на практике.

Ключевые слова: непрерывное образование, тюркские языки, сфера, речевая компетенция, специальность, устная и письменная речь, отраслевые термины, навык, квалификация.

Mustaqil O'zbekistonning ravnaqi yo'lida barcha sohalardagi kabi ta'lim tizimida ham olib borilayotgan keng qamrovli ishlar, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash, uzluksiz ta'lim tizimini joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, erkin, ijodkor va mustaqil fikr egasini tarbiyalab voyaga yetkazish hozirgi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Respublikamizda eng avvalo, ta'limga alohida e'tibor qaratildi. Chunki muhtaram Prezidentimizning: "Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak" - degan fikrlari barchamizdan ona tilimizga, urf-odat va

qadriyatlarimizga hurmat, Vatanga bo'lgan mehrimizni amaliy faoliyatda namoyon etishimizni talab etadi.

Til kishilarning eng muhim aloqa vositasi, bilimlarni saqlovchi va kelajak avlodga yetkazuvchi vositadir. Ana shu vazifalarini e'tiborga olganda, til ijtimoiy hodisadir. Chunki u jamiyat uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan til muayyan fizik va fiziologik jarayonlar asosida moddiylashadi. Til va tafakkur o'zaro ajralmasdir. Til fikrni, shakllantiruvchi va ifodalovchi moddiy vositadir. Bu jihatdan til va tafakkur muayyan shaklni o'zida namoyon etadi. Til uzluksiz rivojlanib, takomillashib boruvchi hodisadir. Kishilar odatda bir-birlari bilan til orqali munosabatda bo'ladi. Demak, til va tafakkur chambarchas bog'liq bo'lib, tilsiz fikrni ifodalab bo'lmaganidek, tafakkursiz til o'z ifodasini shakllantira olmaydi. Fikr tilda voqelashadi, tilda mavjud bo'ladi. Ongoingizda paydo bo'ladigan fikrning mohiyatini, mazmunini tashkil etadigan har qanday idrok yoki tasavvur ham faqat so'zlar vositasi orqali voqe bo'ladi. Til faqat kishilarga xos bo'lganidek, tafakkur ham kishilarga xos bo'lib, bosh miyaning moddiyligi va fiziologik vazifasi bilan bog'liqdir. Lekin tafakkur bilan tilni aynan bir xil, bir-biriga o'xshash narsa deb tushunish xatodir.

Tafakkur – tashqi moddiy olamning kishilar miyasida aks etishining eng yuksak shaklidir. Til esa tafakkurni so'zlar, so'z birikmalari va jumlar orqali ifodalaydi. Til qonunlari bilan tafakkur qonunlari bir-biriga teng kelmaydi. Shuning uchun ham til grammatikaning o'rganish obyekti hisoblansa, tafakkur mantiq ilmining o'rganish obyektidir. Demak, til va tafakkur chambarchas bog'liq bo'lib, tilsiz fikrni ifodalab bo'lmaganidek, tafakkursiz til o'z ifodasini shakllantira olmaydi. Fikr tilda voqelashadi, tilda mavjud bo'ladi.

O'zbek tili turkiy tillar guruhiga mansub bo'lib, u mustaqil til sifatida XI asrdan boshlab shakllana boshladi va to hozirgi kunimizgacha bu tilda ko'plab ilmiy va badiiy asarlar yaratildi. Til fikr ifodalashning muhim vositasidir. Tafakkur bilan tilning munosabati murakkab jarayondir. Til fikr ifodasi sifatida mavjud, o'z navbatida fikr til asosida yuzaga keladigan murakkab jarayon. Til ham, tafakkur ham mehnat jarayonida, kishilik jamiyatida shakllangan.

O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, davlat ishlarining, ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarining shu tilda olib borilishi uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Tilga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, uning barcha imkoniyatlarini o'rganish ishlari keng ko'lamda olib borilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019- yil 21- dekabrda "O'zbek tilining davlat tili sifatini, nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli

Farmoni, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-dekabrda "Davlat tilini rivojlantirish departamenti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 984-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2019- yil 2-dekabrda 87-06 52 sonli xatida "2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish Konsepsiyasi" va "Yo'l xaritasi" loyihasida davlat tilini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, vazifalari sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish o'z ifodasini topgan. Bu hujjatlar davlat tilini o'rgatish va uni bilish darajasini yanada takomillashtirish uchun oliy ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yilidan boshlab "O'zbek tilini sohada qo'llanilishi" asosiy fan sifatida o'quv rejasiga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, Davlat dasturi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining buyrug'i asosida o'quv jarayoniga tatbiq etib kelinayotgan mazkur kurs "Davlat tili haqida"gi qonunning quyidagi moddalariga tayanadi: 7-modda. Davlat tili rasmiy amal qiladigan doiralarda o'zbek adabiy tilining amaldagi ilmiy qoidalari va normalariga rioya etiladi.

Ma'lumki, yaqin vaqtlargacha hujjatlar asosan rus tilida rasmiylashtiriladi. O'zbek tilida esa ayrim hujjatlarga yuritiladi, ular ham rus tilidagi hujjatlar andozasiga asoslangan bo'lib, milliylikdan yiroq edi. Endilikda respublikamizdagi barcha korxonalar, tashkilotlar, muassasalarda yuritiladigan hujjatlar o'zbek tili qonun-qoidalari mos ravishda rasmiylashtirilmoqda. Oliy o'quv yurtlarini bitirib chiqayotgan yosh mutaxassislar o'zlari ishga boradigan mehnat jamoalarida ish qog'ozlari, hujjatlarning mantiqiy to'g'ri yozilishi, yoki to'g'ri to'ldirilishi, ishoraviy, imloviy, uslubiy xatolarsiz, davr talabiga javob beradigan tarzda rasmiylashtirishlari lozim. Buning uchun esa bitiruvchi talabalarimiz nafaqat hujjatlar bo'yicha, balki yangi alifbo va imlo qoidalari bo'yicha ham yetarlicha tushunchaga ega bo'lishlari talab etiladi. Va shu maqsadda hozirda bu fan barcha o'quv yurtlarida o'qitilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017.
2. Abdurahmonova M., Fattoxova D., Xalmuxammedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). – Toshkent: Mumtoz so'z, 2018.
3. Ahmedova M.X., Gayubova K.A. "O'zbek tili". T. TATU, "Aloqachi", 2019

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5850 – son qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasining faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-40 son qarori.

6. Jiyanova N., Mo‘minova O., Maksumova S. Nutq madaniyati. Ma’ruzalar matni. Toshkent, 2016. I-kitob

FARG'ONA VODIYSI VA QIRG'IZISTON SHEVALARIDA LEKSIK UMUMIYLIK-LAR VA FARQLANISH XUSUSIYATLARI

G'aniyeva Ra'noxon Ilhomjon qizi

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Abdirimova Intizor Kamilovna**,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Chirchiq davlat pedagogika universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti.

e-mail: intizorabdirimova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani shevasi o'rganilib, uning fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Mahalliy misollar yordamida shevaning o'ziga xosligi aniq ko'rsatib berilgan. Shuningdek, mintaqaviy shevalarning farqlari va ularning tilda tutgan o'rni haqida to'liq tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, sheva, dialekt, fonetika, leksika, grammatika, lingvistika.

Аннотация: В данной статье исследуется диалект узбекского района Ферганской области и на научной основе анализируются его фонетические, лексические и грамматические особенности. Специфика диалекта наглядно демонстрируется на местных примерах. Это также помогает составить полное представление о различиях региональных диалектов и их роли в языке.

Ключевые слова: Ферганская область, Узбекистанский район, диалект, фонетика, лексика, грамматика, лингвистика.

O'zbekistonning Farg'ona viloyati o'zining boy madaniy va til merosi bilan mashhur bo'lib, mintaqaning turli hududlarida turlicha shevalar mavjud. O'zbekiston tumani shevasi esa mintaqadagi dialektologik jihatdan alohida o'ringa ega. Sheva forscha ravish, tarz, yo'sin degan ma'nolarni bildirib, fanda biror tilning o'ziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan kichik territoriyaga oid qismini anglatadi.[1:4].

Sheva – bu hududiy lahjaning kichik shakli bo'lib, unda fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarning o'ziga xosligi mavjud. Bugungi kunda O'zbekistonda shevalar bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar kamligi sababli, Farg'ona viloyatining

O'zbekiston tumani shevasi tahliliga alohida e'tibor qaratish zarurati tug'ildi. Ushbu maqola shevaning asosiy lingvistik xususiyatlarini aniqlash, uni boshqa viloyat va tuman shevalari bilan taqqoslash, hamda mahalliy nutq namunalarini tahlil qilishga qaratilgan. O'zbek tili o'z tarixiy taraqqiyotida uchta lahjaning birligidan tarkib topgan.

Lahjalarni ichida qarluq-chigil-uyg'ur lahjasiga Farg'ona viloyati aholisining shevasi kiradi. Qarluqlarning katta qismi VI asr o'rtalarida Sharqiy Turkistonni, Farg'onani, Toxaristonning ayrim hududlarini egallagan edilar. X asrda Yettisuvni ishg'ol qilgan va katta territoriyada hukmronlik qilganlar. Shunday qilib, VIII-X asrlarda Ili daryosidan to Sirdaryogacha, hozirgi Chimkent shahridan to Sharqiy Turkistongacha bo'lgan o'lkada yashagan barcha turkiy qabilalar qarluqlar hukmronligi ostida bo'lgan. Qarluqlarning tili shu o'lkadagi barcha qabilalar uchun umumiy til bo'lib qolgan. Yettisuv, Farg'ona vodiysi, Sharqiy Turkistonning Torim daryolarigacha bo'lgan territoriyada qarluqlar bilan birga chigil, xalaj, yag'mo qabilalari ham yashaganlar. Uyg'uriar ham qarluqlar tarkibida bo'lgan. Chigil qabilasi IX-X asrlarda Ili daryosining janubida, Issiqko'l atroflarida yashaganlar.[2:42].

O'zbek tili dialektal o'ziga xosligiga qadimgi urug' va qabilalar tilining turli territoriyada alohida-alohida mustaqil yashashlari muhim ahamiyat kasb etgan.

O'zbek tili dialektologiyasi sohasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Sobirov (2015) va Xudoyberdiyev (2017) Farg'ona viloyatidagi shevalarni keng o'rgangan bo'lsa, Karimov (2018) tilning fonetik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratgan. Nazarov (2016) va Mirzaev (2019) esa leksik jihatlarni tahlil qilgan. Bu maqolada ushbu manbalardan foydalanilgan, shuningdek, mahalliy aholidan olingan nutq namunalariga asoslangan an'anaviy dialektologik metodlar qo'llanildi.

Metodlar qatoriga hududiy nutq namunalarini yig'ish, fonetik tahlil, leksik so'zlarning qiyosiy tahlili va grammatik shakllarni taqqoslash kiradi. Mahalliy so'zlar va ifodalarning yozma ko'rinishi uchun maxsus lug'at ham shakllantirildi.

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani shevasining fonetik xususiyatlari.

Fonetik darajada O'zbekiston tumani shevasi Farg'onaning boshqa tumanlari shevalaridan sezilarli farqlanadi. Asosan undosh tovushlarning talaffuzi va undoshlar orasidagi almashinuvlar kuzatiladi.

Undosh tovushlar. Farg'onaning ko'plab tumanlarida "q" undoshi qattiq talaffuz qilinsa, O'zbekiston tumani shevasida bu tovush ba'zan yumshoq "k" sifatida aytiladi. Masalan, so'z "qiz" shevada "kiz" shaklida talaffuz qilinadi.

Unli tovushlar. Unlilar sohasida “o” unlisining talaffuzi an’anaviy o‘zbek tilidan farq qiladi. Masalan, “bola” yoki “chay” so‘zi shevada “bala” yoki “choy” shaklida aytiladi.

Intonatsiya va urg‘u. Shevada urg‘u ko‘pincha so‘zning oxirgi bo‘lagiga tushadi, bu esa so‘zning mazmunini o‘zgartirmasada, nutqni o‘ziga xos qiladi. Mahalliy aholi nutqida intonatsiya o‘ziga xos, ko‘proq ifodali va hissiy bo‘lishi kuzatiladi.

Leksik xususiyatlar. O‘zbekiston tumani shevasida ishlatiladigan ba’zi so‘zlar Farg‘onaning boshqa hududlaridan farqlanadi. Bular orasida mahalliy atamalar, xalq og‘zaki ijodidan olingan iboralar va an’anaviy nomlar mavjud.

Misollar: “Chay” so‘zi Farg‘onaning ko‘plab joylarida “non” o‘rnida ishlatiladi, ammo O‘zbekiston tumani shevasida “chay” aynan “choy” degan ma’noni anglatadi.

“**Charqi**” – quyiq ovqatlar solinadigan idish.

“**Kulba**” – kichik uy, hovli ma’nosida ishlatiladi, mahalliy aholi orasida keng tarqalgan.

Bundan tashqari, shevada ba’zi so‘zlarning ma’nosi va qo‘llanilish doirasi boshqacha bo‘lishi mumkin.

Grammatik xususiyatlar. Grammatik tizimda ham O‘zbekiston tumani shevasining o‘ziga xos jihatlari mavjud.

Fe’l shakllari. Shevada hozirgi zamon fe’l shakllari ba’zan o‘ziga xos qo‘shimchalar bilan ishlatiladi. Masalan, “ketmoqdaman” o‘rniga “ketyapman” shakli ko‘proq ishlatiladi, bu esa tilning umumiy fonetik xususiyatlari bilan bog‘liq.

Otlar va sifatlar. Shevada ot va sifatlarning ko‘plik shakllari, ba’zan an’anaviy o‘zbek tilidan farqli tarzda hosil qilinadi. Misol uchun, ko‘plik qo‘shimchasi “-lar” o‘rniga ba’zan “-ler” qo‘llaniladi.

Shaxs olmoshlari. Shaxs olmoshlari ba’zan qisqartirilgan yoki qo‘shimcha tovushlar bilan talaffuz qilinadi. Masalan, “men” o‘rniga “mən”, “sen” o‘rniga “sən” talaffuzlari mavjud.

Mahalliy misollar. Quyida O‘zbekiston tumani shevasida keng tarqalgan ayrim so‘z va iboralarning misollari keltirilgan:

“U keldi” – shevada “U keldi” yoki “U keldi” shaklida aytiladi.

“Nima qilasan?” – “Nima qilasan?” yoki “Nime qilasan?” shaklida ishlatiladi.

“Non ol” – “Chay ol” yoki “Non al” shaklida ishlatiladi.

“Uyda nima bor?” – “Uyda nima bor?” degan ibora ko‘pincha “Uyda neme bor?” tarzida aytiladi.

“Bu yerda ko‘p odam bor” – “Bu yerda köp adam bar” shaklida ishlatiladi. O‘zbek shevalarining murakkab tarkibga egaligi ulaming fonetik jihatdan rang-barangligidadir. O‘zbek shevalari unli va undoshlar miqdori va sifti, fonetik qonuniyatlar, fonetik jarayonlaming o‘ziga xosligi jihatidan o‘zaro farqlanadi va ular bir-biri bilan o‘xshashliklarga ham ega bo‘ladi.[3:52].

Farg‘ona viloyati O‘zbekiston tumani shevasi boshqa tuman shevalaridan fonetik, leksik va grammatik jihatdan o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Sheva undosh tovushlarning talaffuzidagi o‘zgarishlar, unli tovushlarning o‘ziga xosligi, mahalliy leksika va fe‘l shakllaridagi farqlar bilan xarakterlanadi. Bu sheva mintaqaning madaniy va tarixiy o‘ziga xosligini aks ettirib, tilshunoslikda katta ahamiyatga ega.

Shevaning o‘rganilishi nafaqat tilning turli shakllarini aniqlashda, balki xalq og‘zaki ijodini, mintaqaning madaniy merosini saqlashda ham muhimdir. Bu tadqiqot shevalarning ilmiy asosda hujjatlashtirilishi va o‘rganilishiga xizmat qiladi hamda kelajakda yanada chuqurroq tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ashirboyev Samixon. O‘zbek dialektologiyasi // darslik // T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.-4 b.
2. Шаниязов К.Ш. Этнической истории узбекского народа. Ташкент: Фан. 1974, с.42
3. То‘ychiboyev.B,Hasanov B.O‘zbek dialektologiyasi.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004-yil.- 52 b.
4. Xudoyberdiyev M. Farg‘ona viloyatining shevalari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2017.
5. Nazarov R. Hududiy lahjalar va shevalar. – Samarqand: Fan, 2016.
6. Mirzaev S. O‘zbek tilining leksik xususiyatlari. – Toshkent: Tilshunoslik, 2019.
7. Abdullayev D. Sheva va dialektlar. – Toshkent: Fan, 2014.